

**BOSHLANG’ICH SINFLARDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI
TASHKIL QILISHNING TA’LIMY –TARBIYAVIY MAQSADI VA
UNING SAMARASI**

Arabova Dilsora Yunusovna

Qashqadaryo viloyati Koson tuman

XtBga qarashli 83-sonli maktabning boshlang’ich sinf o’qituvchisi

***Annotatsiya:** Boshlang’ich sinflarda tashqari ishlarni qilishning ta’limiy-tarbiyaviy maqsadi erkin va kreativ fikrlovchi, mustaqil shaxs sifatida tarbiyalash haqida yoritilgan.*

***Kalit so’zlar:** Boshlang’ich sinflarda Ona tili, sinflardan tashqari ishlar orqali ilk gramatik tushunchalar, ilmiy nazariy asoslari.*

Zamonaviy ta’limda tashkil etishga qo’yilgan muhim talablardan oz muddatda yuksak darajaga erishishdir. Bu bilan o’quvchilarga ma’lum bilimlarni yetkazib berish egallagan bilim, ko’nikma va malakalarni baholashga katta ahamiyat beriladi. Bu jarayon orqali o’qituvchi tomonidan yuksak pedagog mahorat va ta’lim jarayoniga yangicha yondashuv hamda ta’lim tizimini yanada rivojlantirish, uni sifat jihatdan yangi darajaga ko’tarish uchun zarur bo’lgan barcha imkoniyatlardan oqilona foydalanishni taqozo etadi. Respublikamizda amalga oshirilayotgan “Ta’lim to’g’risida”gi qonun hamda “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” asosiy maqsadi ta’lim tizimini jahonning rivojlangan mamlakatlari ta’lim tizimi darajasida isloh qilish dan iborat bo’lib, bu ishlarni amalga oshirilishi kerak

bo'lgan asosiy yo'nalishlardan biri o'quvchilarning ijodiy va mustaqil, kreativ fikrlash sifatini rivojlantirish, tarbiyalashdan iboratdir. Bu ishlarni amalga oshirishda o'quvchilarni darsdan tashqari mashg'ulotlarni samarali tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Darsdan va maktabdan tashqari ishlarning mazmun mohiyati o'quvchilarni foydali faoliyatga jalb qilish, ularning tashabbusiga fikr erkinligini rag'batlantirish, inidivitual qiziqishlari qobilliyatlarini rivojlantirishdan iborat.

Ta'lim tizimining zamonaviy boshqichida darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni erkin fikrlovchi barkamol shaxs sifatida tarbiyalash talab qilinadi. Sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishda o'qituvchi, tarbiyalovchi o'quvchilarni g'oyaviy, siyosiy, mehnat, ahloqiy, jismoniy va estetik tarbiyasibirligi asosida tarbiyalash lozim.

Boshlang'ich sinflardan sinfdan tashqari ish deyilganda o'quvchilarni darsdan tashaqari vaqtda tashil qilingan reja bilan bog'liq bo'lgan material asosida ixtiyoriylikka asoslangan mashg'lotlardeb tushuniladi.

Sinfdan tashqari ishlarning asosiy vazifasi quyidagilardan iborat:

- 1) O'quvchilar bilimlari hayotiy qurilmalarini chuqurlashritish a kengaytirish
- 2) O'quvchilarning mantiqiy tushunchalarini topqirliklarini va ziyrakliklarini rivojlantirish
- 3) Loyaqatli va qobiliyatli bolalarni toqish qiziqishlarini orttirish
- 4) Mustaqilikni tarbiyalash mehnatga munosabatni talabchanlik va irodani rivojlantirish

Sinfdan tashqari mashg'ulotlar shakllarini tashkil etish to'garakat, ko'rik, musobaqa, munozarali bahs, uchrashuvlar, har xil turdagi o'yinlar, ko'rgazmali chiqishlar, sayohat va shu kabilar ta'limni rivojlantirishga va o'quvchilar orasiga jamoaviylik ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu kabi mashg'ulotlar o'quvchilarningfandan o'zlashtirgan bilim ,ko'nikma va malakalarini

mustahkamlashga yordam beradi. Dunyoqarashini shakllantiradi. Mashg'ulotdan olgan taasurotlari ularni ijodiy qobiliyatlarini o'stiradi. Badiiy estetik didini oshirishga imkon beradi. oz vaqtida o'tkazilayotgan rejali, tartibli mashg'ulotlar o'quvchilarni har bir tadbirlargabo'lgan qiziqish va havaslarini yanada oshiradi. Ta'lim faqat so'z va o'rganish bilan bog'liq bo'lsa, tarbiya amaliy ish va tajriba vositasid aamalga oshiriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan sinfdan tashqari ishlarning, jonli burchak tashkil etish, maktab yer maydonoda ishlash, tabiat qo'yniga sayohat va shunga o'xshash mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilarga tabiatni sevishga, o'simlik olamiga, hayvonot olamiga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lish, parvarishlash, ko'paytirish va ularga mehr muruvvatli bo'lish kabi xislarni o'rgatishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Solidjonov, D. (1990). O'QITISH BO'YICHA O'QISH VA YOZISH MAKORATLARI TURLARI. Signalni qayta ishlash, 4, 543-564.
2. Yo'ldashev, AEO, Nishonqulov, SFO, & Yoldasheva, MRQ (2021). TA'LIMDAGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI. Ilmiy taraqqiyot, 2(3), 806-813.